

CONVOCATORIA

El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación invita a la comunidad científica, tecnológica y de innovación a participar con sus trabajos en la revista **“Observador del Conocimiento”**
Vol. 6 N° 4 octubre – diciembre 2021
denominada:

Gestión de la información: Diferentes miradas para la formulación de indicadores en CTI

La revista incluirá trabajos, estudios e investigaciones que analicen y reflexionen acerca de metodologías para la recopilación y el análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre la CTI, que permiten mapear y analizar el panorama nacional, regional o local en la materia, así como reconocer la importancia de contar con mecanismos de medición destinados a evaluar las políticas públicas de CTI y su aplicación.

Esto implica la discusión de temas vinculados con:

- ✓ Indicadores que contribuyan al análisis y evaluación de las relaciones entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación.
- ✓ Indicadores que contribuyan con la definición de políticas públicas y el seguimiento al Plan Científico Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2005-2021.
- ✓ Indicadores relacionados con prospectiva y vigilancia tecnológica del SNCTI.
- ✓ Indicadores que contribuyan con la propuesta de la organización territorial a nivel regional y comunal.
- ✓ Indicadores relacionados con la articulación de capacidades y necesidades en los ámbitos sociopolítico y productivo.

- ✓ Indicadores que den cuenta de la interacción entre los sectores productivos y las actividades de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, para el desarrollo de las fuerzas productivas.
- ✓ Indicadores que den cuenta de la participación del Poder Popular en la generación y uso de la información en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.
- ✓ Indicadores para la medición del desarrollo de los proyectos tecnológicos.
- ✓ Indicadores para medir los vínculos entre educación, empresa y política de I + D.
- ✓ Indicadores para medir el estadio de innovación.
- ✓ Indicadores que permitan repensar la funcionalidad del SNCTI en tiempos post pandemia.

A partir de la situación descripta, les invitamos a enviar sus artículos de investigación, ensayos que permitan satisfacer los alcances que tiene para la sociedad hacer la ciencia más abierta y accesible.

Las contribuciones deben ser enviarse entre el 11 de octubre al 20 de noviembre 2021 al correo electrónico: revoc2012@gmail.com en formato Word.

Adjuntar:

Resumen curricular

Por favor seguir los lineamientos de las normas de publicación ubicadas en www.oncti.gob.ve, sección de Publicaciones seriadas.